

ПСИХОСОМАТИК БУЗИЛИШЛАР ВА СЕБОРЕИК ДЕРМАТИТ: БОГ'ЛИQLIK VA DAVOLASH STRATEGIYALARI

Sulaymonova Nilufar Ergashevna
Raximova Hidoyat Mamarasulovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103530>

ANNOTATSIYA: Mazkur tadqiqot dermatologik kasalliklarning psixosomatik jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi psixosomatik patologiyalarning tarqalishini tahlil qilish, ularning dermatologik kasalliklarning rivojlanishi, kechishi va davolash jarayonidagi o'rnini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida statistik ma'lumotlar asosida turli dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlarning psixoemotsional holati va kasallik kechishining xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixosomatik omillar dermatologik kasalliklarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu kasalliklarga chalingan bemorlarning 57% ida psixosomatik parallelizm holatlari kuzatilgan. Shuningdek, dermatologik profilga ega bemorlarning 46,5% ida psixofarmakoterapiya talab qilingan. Tadqiqot natijalari psixosomatik patologiyalarni tashxislash va davolash strategiyalarini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: psixosomatik patologiya, dermatologik kasalliklar, psixoemotsional buzilishlar, stress, atopik dermatit, psoriasis, liken planus, nevrologik kasalliklar, psixofarmakoterapiya, somatik kasalliklar.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ

Сулайманова Нилуфар Эргашевна
Рахимова Хидоят Мамарасуловна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению психосоматических аспектов дерматологических заболеваний. Основная цель исследования заключалась в анализе распространенности психосоматических патологий и определении их роли в развитии, течении и лечении дерматологических заболеваний. В ходе исследования на основе статистических данных был проведен анализ психоэмоционального состояния пациентов с различными дерматологическими заболеваниями и особенностей течения их болезней. Результаты исследования показали, что психосоматические факторы играют важную роль в развитии дерматологических заболеваний. У 57% пациентов с этими заболеваниями наблюдались случаи психосоматического параллелизма. Кроме того, 46,5% пациентов с дерматологическим профилем нуждались в психофармакотерапии. Результаты исследования подчеркивают необходимость пересмотра стратегий диагностики и лечения психосоматических патологий.

Ключевые слова: психосоматическая патология, дерматологические заболевания, психоэмоциональные расстройства, стресс, atopический дерматит, псориаз, красный плоский лишай, неврологические заболевания, психофармакотерапия, соматические заболевания..

PSYCHOSOMATIC DISORDERS AND SEBORRHEIC DERMATITIS: RELATIONSHIP AND TREATMENT STRATEGIES

Sulaymonova Nilufar Ergashevna

Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study focuses on the psychosomatic aspects of dermatological diseases. The main goal of the research was to analyze the prevalence of psychosomatic pathologies and determine their role in the development, course, and treatment of dermatological conditions. Based on statistical data, the study analyzed the psychoemotional state of patients with various dermatological diseases and the characteristics of their disease progression. The results showed that psychosomatic factors play a significant role in the development of dermatological diseases. Psychosomatic parallelism was observed in 57% of patients with these conditions. Additionally, 46.5% of patients with dermatological profiles required psychopharmacotherapy. The findings highlight the need to revise strategies for diagnosing and treating psychosomatic pathologies..

Keywords: psychosomatic pathology, dermatological diseases, psychoemotional disorders, stress, atopic dermatitis, psoriasis, lichen planus, neurological diseases, psychopharmacotherapy, somatic diseases.

KIRISH

Psixosomatik kasalliklar ruhiy va jismoniy omillarning o‘zaro ta’siri natijasida rivojlanadigan patologiyalardir. Bugungi kunda dermatologik kasalliklarning kelib chiqishi va kechishida psixosomatik omillarning ahamiyati ortib bormoqda. Stress, depressiya va xavotir dermatologik kasalliklarni qo‘zg‘atishi yoki ularning og‘ir kechishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, psixosomatik omillar atopik dermatit, psoriaz, liken planus, neyrodermatit, ekzema va boshqa teri kasalliklarining rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, ushbu tadqiqot dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlardagi psixosomatik omillarni o‘rganishga bag‘ishlangan.

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlardagi psixosomatik patologiyalarning tarqalishini o‘rganish, ularning kasallik kechishi va davolanish jarayoniga ta’sirini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR. adqiqotda dermatologik kasalliklarga chalingan 386 bemor ishtirok etdi. Bemorlarning yosh, jins va kasbiy xususiyatlari hisobga olindi. Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo‘llanildi:

Klinik-epidemiologik tahlil;

Anamnestik ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish;

Psixologik testlar yordamida bemorlarning psixoemotsional holatini baholash;

Statistik tahlil usullari.

Bemorlarning tashxisini aniqlash va davolanish jarayonidagi o‘zgarishlarni kuzatish uchun standart diagnostika va terapevtik usullardan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, psixosomatik omillar dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlarning ahvoliga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotda ishtirok

etgan bemorlarning 57% ida psixosomatik parallelizm holatlari kuzatilgan bo‘lib, ularda ruhiy zo‘riqish va stress dermatologik simptomlarning kuchayishiga sabab bo‘lgani aniqlandi. Shuningdek, bemorlarning 46,5% ida psixofarmakoterapiya talab qilingan.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlarning 65,1% ni ayollar tashkil etadi. Psixosomatik omillar asosan quyidagi kasalliklarda kuzatilgan:

Liken planus (50% bemor);

Surunkali liken planus (72,7%);

Fokusli alopesiya (87,5%).

Psixologik testlar natijalari bemorlarning 26,3% ida xavotirli buzilishlar, 20,9% ida dissosiativ buzilishlar va 15,3% ida depressiv kasalliklar mavjudligini ko‘rsatdi. Ushbu natijalar psixosomatik dermatologik kasalliklarning kechishida ruhiy omillarning muhim o‘rin tutishini yana bir bor tasdiqlaydi..

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, dermatologik kasalliklarga chalingan bemorlarning aksariyatida psixosomatik omillar muhim rol o‘ynaydi. Stress, xavotir va depressiya kabi ruhiy buzilishlar dermatologik simptomlarning og‘irlashishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tadqiqot davomida bemorlarning 57% ida psixosomatik parallelizm holatlari kuzatilgan, 46,5% ida esa psixofarmakoterapiya talab qilingan. Dermatologik profilga ega bemorlarning tashxis va davolash usullarini takomillashtirish uchun psixosomatik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, psixologik va farmakologik terapiyani o‘z ichiga olgan kompleks davolash usullari samaradorligini oshirish lozim. Psixosomatik dermatologik yordamni takomillashtirish orqali bemorlarning hayot sifatini oshirishga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o‘rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 3.

8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.